

Por que o sono é tão importante para o atleta?

Durante o sono profundo, o corpo:

- Repara músculos e tecidos.
- Equilibra hormônios ligados ao estresse e força (cortisol e testosterona).
- Melhora a aprendizagem motora, precisão e tomada de decisão.
- Reduz o risco de lesões.

Atletas que dormem entre 7 e 10 horas por noite apresentam:

- Melhor força e resistência.
- Mais precisão técnica.
- Menor chance de se machucar (redução de 15-25% nas lesões).
- Maior recuperação muscular e energética.

A influência do sono no desempenho de atletas

Benefícios do Sono de Qualidade

- Mais energia e melhor uso da glicose.
- Melhora da imunidade.
- Redução do estresse e ansiedade.
- Recuperação muscular mais rápida.
- Reações mais rápidas e decisões mais assertivas.
- Aumento da motivação e consistência nos treinos.

fatores de piora do sono em atletas

- Cronogramas intensos.
- Viagens longas e jet lag.
- Estresse competitivo.
- Excesso de telas antes de dormir.
- Consumo de cafeína à noite

Como melhorar o sono? (Estratégias práticas)

1. Rotina e duração

- Durma de 8 a 10 horas por noite.
- Inclua cochilos curtos (20–40 min) após treinos.

2. Ambiente e higiene do sono

- Evite telas antes de dormir (celular, TV, computador).
- Mantenha horários fixos para dormir e acordar.
- Deixe o ambiente escuro, silencioso e confortável.

3. Nutrição e suplementação

- Priorize alimentos ricos em triptofano (banana, leite).
- Suplementos úteis:
- Magnésio 300–400 mg / Melatonina 0,5–5 mg (sob orientação).
- Carboidratos leves à noite ajudam a relaxar.
- Evite cafeína após as 14h.

4. Planejamento dos treinos

- Evite treinos intensos à noite.
- Em viagens, monitore o sono para minimizar jet lag.
- Ajuste cargas nos períodos de maior estresse físico.

5. Monitorização

- Registrar horários, qualidade do sono e rotina ajuda a identificar padrões.
- Em atletas de alta performance, acompanhamento com médico do esporte é essencial.

Consequências da má qualidade do sono

- Queda de desempenho.
- Sensação maior de cansaço.
- Redução da resistência física.
- Aumento do risco de lesões.
- Baixa imunidade.
- Maior risco de ansiedade e burnout.

Dormir bem não é opcional.
É um dos principais pilares para evoluir no esporte, evitar lesões e alcançar alto desempenho.

Cada atleta é único — por isso, recomendações personalizadas com um médico do esporte podem maximizar ainda mais seus resultados

João Gabriel Caixeta de Melo¹
Miguel Bicalho Borges de Andrade¹
Juliana Lilis da Silva²
Natália de Fátima Gonçalves
Amâncio²

¹ Discentes do Curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM)

²Docentes do Curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM)

Dezembro 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17819050